

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
HUQUQNI MUHOFAZA QILISH AKADEMIYASI**

**ZAMONAVIY CHAQIRIQLAR
SHAROITIDA QONUN
USTUVORLIGINI TA'MINLASH:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya materiallari

T O ' P L A M I

3-JILD

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
HUQUQNI MUHOFAZA QILISH AKADEMIYASI**

**ZAMONAVIY CHAQIRIQLAR SHAROITIDA
QONUN USTUVORLIGINI TA’MINLASH:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

T O ‘ P L A M I

3-JILD

С Б О Р Н И К

материалов международной научно-практической
конференции на тему:

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА В
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ**

3-ТОМ

**ENSURING THE RULE OF LAW IN THE
CONTEXT OF MODERN CHALLENGES:
PROBLEMS AND SOLUTIONS**

Materials of the international conference Collection

Volume 3

Toshkent -2026

**SHAYZAKOV SHODIYOR
IBRAGIMOVICH**

Huquqni muhofaza qilish akademiyasi
markaz boshlig'i, yu.f.f.d. (PhD),
dotsent

**AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IJTIMOIIY-
HUQUQIIY MOHIYATI VA UNING TURLARI**

***Annotatsiya:** Maqolada ayollarga nisbatan zo'ravonlikning ijtimoiy-huquqiy mohiyati, uning oilaviy muhitda shakllanish omillari va turlari tahlil qilinadi. Muallif zo'ravonlikni nafaqat jismoniy ta'sir, balki og'zaki, ruhiy (emotsional), iqtisodiy va jinsiy shakllarda namoyon bo'ladigan ko'p qirrali hodisa sifatida asoslaydi. BMT deklaratsiyasi, Pekin platformasi, Istanbul konvensiyasidagi yondashuvlar qiyosiy yoritilib, milliy qonunchilik asoslari ko'rsatib berilgan. O'zbekistonda amalga oshirilgan tadqiqotlar misolida zo'ravonlikning takroriy va surunkali xususiyati, ayniqsa ruhiy tazyiqning yuqori ulushda ortib borayotganligi, axborot texnologiyalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali ruhiy bosim o'tkazish tendensiyasi alohida xavf sifatida ko'rsatilib, qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha takliflar ilgari suriladi.*

***Kalit so'zlar:** ayollarga nisbatan zo'ravonlik, oilaviy (maishiy) zo'ravonlik, jismoniy zo'ravonlik, ruhiy (psixologik) zo'ravonlik, og'zaki zo'ravonlik, iqtisodiy zo'ravonlik, jinsiy zo'ravonlik, Istanbul konvensiyasi, axborot texnologiyalari orqali tazyiq.*

***Аннотация:** В статье анализируются социально-правовая сущность насилия в отношении женщин, факторы его формирования в семейной среде и основные виды. Автор обосновывает насилие как многогранное явление, проявляющееся не только в форме физического воздействия, но и в вербальных, психологических (эмоциональных), экономических и сексуальных формах. В сравнительном аспекте освещаются подходы, закреплённые в Декларации ООН, Пекинской платформе действий и Стамбульской конвенции, а также раскрываются основы национального законодательства. На примере исследований, проведённых в Узбекистане, показаны повторяемость и хронический характер насилия, особенно рост удельного веса психологического давления; отдельно как опасная тенденция отмечается усиление психологического воздействия через информационные технологии и социальные сети, в связи с чем выдвигаются предложения по совершенствованию законодательства.*

***Ключевые слова:** насилие в отношении женщин, семейное (бытовое) насилие, физическое насилие, психологическое насилие, вербальное насилие, экономическое насилие, сексуальное насилие, Стамбульская конвенция, давление с использованием информационных технологий.*

Abstract: *The article analyzes the socio-legal nature of violence against women, the factors shaping it within the family environment, and its main types. The author argues that violence is a multifaceted phenomenon manifested not only through physical harm but also in verbal, psychological (emotional), economic, and sexual forms. The approaches reflected in the UN Declaration, the Beijing Platform for Action, and the Istanbul Convention are presented comparatively, and the foundations of the national legal framework are outlined. Drawing on studies conducted in Uzbekistan, the article highlights the recurrent and chronic nature of violence—particularly the growing prevalence of psychological pressure—and identifies as a separate risk the increasing use of information technologies and social media to exert psychological abuse. The paper also proposes recommendations for improving legislation.*

Keywords: *violence against women, domestic (family) violence, physical violence, psychological violence, verbal abuse, economic violence, sexual violence, Istanbul Convention, technology-facilitated coercion/abuse.*

Oila jamiyatning eng kichik instituti hisoblanadi. Oila mavjud bo‘lmagan jamiyat haqida so‘z yuritib bo‘lmaydi. Shu sababli oila bilan bog‘liq har qanday muammo, aslida, jamiyat tartibini xavf ostiga qo‘yadi. Oiladagi eng keng tarqalgan muammolardan biri esa zo‘ravonlik bo‘lib, u ko‘pincha erkaklar tomonidan ayollar va bolalarga nisbatan qo‘llaniladi. Zo‘ravonlikning yuzaga kelishi, takrorlanishi va kuchayishiga olib keluvchi o‘zaro bog‘liq ko‘plab omillar mavjud. Oilaviy zo‘ravonlik yosh, ta‘lim, din, irq va ijtimoiy maqomdan qat’i nazar jamiyatning barcha qatlamlarida uchraydi, biroq ayrim qatlamlarda u ko‘proq kuzatiladi. Mamlakatimizda hamda dunyo miqyosida eng ko‘p uchraydigan ijtimoiy muammolardan biri bo‘lgan oilaviy zo‘ravonlik masalasiga bag‘ishlangan tadqiqotlar soni ko‘p bo‘lsa-da, ularning sifat jihatidan yetarli emasligi kuzatilmoqda.

Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik butun dunyo bo‘ylab barcha davrlarda mavjud bo‘lgan. Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik jarohatlar, ruhiy buzilishlar, travmalar va hatto o‘lim kabi og‘ir oqibatlariga olib keladi. Shu bilan birga, ayollarga nisbatan zo‘ravonlik **ijtimoiy muammo** ham hisoblanadi, zero u oila a‘zolariga, ayniqsa bolalarga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik ayniqsa so‘nggi yillarda ortib borayotgan bo‘lib, davlatlar oldida hal etilishi lozim bo‘lgan eng dolzarb muammolardan biriga aylanib bormoqda. Ushbu muammoni hal etish maqsadida xalqaro miqyosda turli ishlar amalga oshirilib, konvensiyalar, tavsiyaviy qarorlar va deklaratsiyalar qabul qilindi, konferensiyalar

o'tkazilmoqda, ayollarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan loyihalar olib borilmoqda.

Xalqaro rivojlanishlar bilan bir qatorda, ko'plab davlatlarda ayollarga nisbatan zo'ravonlikning tarqalganlik darajasi, sabablari va oqibatlarini aniqlash maqsadida ilmiy tadqiqotlar o'tkazib kelinmoqda.

O'zbekistonda ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashish 1992-yilda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan vaqtdan boshlangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu Konstitutsiyaning 46-moddasida xotin-qizlar va erkaklar teng huquqli ekanligi birinchi marotaba qayd etildi¹.

So'nggi yillarda esa, butun dunyoda bo'lgani kabi, O'zbekistonda ham ayollarga nisbatan zo'ravonlik muhim muammo sifatida e'tirof etildi va ayniqsa bu masalaga Prezident Sh.Mirziyoyev davrida davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida e'tibor kuchaytirildi.

O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida" 02.09.2019-yildagi O'RQ-561-sonli qonuni² qabul qilinishi natijasida ilk bor ayollar zo'ravonligiga oid jismoniy, ruhiy (psixologik), iqtisodiy, jinsiy zo'ravonlik tushunchalari aniq belgilab berildi hamda sohada muayyan tadqiqotlar o'tkazish sezilarli darajada ortdi.

Mazkur maqola O'zbekistonda ayollarga nisbatan zo'ravonlikka oid amalga oshirilgan ilmiy ishlarga bag'ishlangan bo'lib, mavjud tadqiqotlarni **tizimli tarzda jamlash va tahlil qilishni** maqsad qiladi. Shu doirada ishimizda, avvalo, zo'ravonlik tushunchasi va uning turlari, xalqaro va milliy darajada ayollarga nisbatan zo'ravonlikka oid qabul qilingan me'yoriy hujjatlar, O'zbekistonda va jahonda ayollarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish sohasida amalga oshirilgan ishlar hamda ayollarga nisbatan zo'ravonlikning sabablarini izohlovchi mulohazalar ilgari suriladi.

Avvalo zo'ravonlik hodisasi va uning turlari haqida qisqacha to'xtalish lozim.

Zo'ravonlik har bir jamiyatda, har bir davrda mavjud bo'lib kelgan, inson hayotining barcha sohalarida uchraydigan va tobora ortib borayotgan ijtimoiy sog'liq muammosi hisoblanadi. Zo'ravonlik juda keng ma'noni o'z ichiga olgan tushuncha bo'lib, u jismoniy yoki jismoniy

¹O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 08.12.1992-y. <https://lex.uz/docs/20596>

² O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida" 02.09.2019-yildagi O'RQ-561-sonli qonuni / <https://lex.uz/docs/4494709>

bo‘lmagan shakllarda og‘riq va zarar yetkazuvchi tajovuzkor xulq-atvor sifatida namoyon bo‘lishi mumkin.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (keyingi o‘rinlarda JSST) zo‘ravonlik tushunchasini quyidagicha ta’riflaydi, ya’ni “jismoniy kuch yoki hokimiyatdan qasddan tahdid yoki amalda foydalanish natijasida boshqa shaxsga nisbatan qo‘llanilib, jabrlanuvchida jarohat, o‘lim, ruhiy zarar keltirib chiqarishi yoki keltirib chiqarish ehtimoli mavjud bo‘lgan holat”¹.

O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida” gi qonunida “zo‘ravonlik - xotin-qizlarga nisbatan jismoniy, ruhiy, jinsiy yoki iqtisodiy ta’sir o‘tkazish yoki bunday ta’sir o‘tkazish choralarini qo‘llash bilan tahdid qilish orqali ularning hayoti, sog‘lig‘i, jinsiy daxlsizligi, sha’ni, qadr-qimmat va qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlari hamda erkinliklariga tajovuz qiladigan g‘ayrihuquqiy harakat (harakatsizlik)” ekanligi ko‘rsatib o‘tilgan².

Zo‘ravonlik hodisasi amaliy yoki ehtimoliy bo‘lishidan qat’i nazar, unga duch kelgan shaxslarning hayot sifatiga jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatadi, kimga yoki qaysi ijtimoiy guruhga qaratilganiga qarab turli xil salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi va bugungi kunda deyarli barcha jamiyatlarda kurash olib borilayotgan eng yirik ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi.

Ushbu sohada tadqiqot o‘tkazgan olimlar jamiyat hayotida uchraydigan zo‘ravonlik shakllarini quyidagilarga ajratadi:³

o‘ziga qaratilgan zo‘ravonlik: o‘z joniga qasd qilish, tanaga zarar yetkazuvchi harakatlar;

shaxslararo zo‘ravonlik: ayollarga, bolalarga, qariyalarga nisbatan zo‘ravonlik, muhabbat munosabatlaridagi zo‘ravonlik, oilaviy zo‘ravonlik;

¹ World Health Organization, World Report On Violence and Health: Summary, 2002, (Çevrimiçi) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42512/1/9241545623_eng.pdf?ua=1, s. 4, 01.02.2026

² O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida” 02.09.2019-yildagi O‘RQ-561-sonli qonuni / <https://lex.uz/docs/4494709>

³ Nüket Subaşı/Ayşe Akın, “Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri ve Sonuçları”, 2014, (Çevrimiçi) <http://www.turkishnews.com/tr/content/wp-content/uploads/2014/09/KADINA-YONELIK-SIDDET-NEDENLERI-VE-SONUCLARI.pdf>, s.y., 01.02.2026

tashkillashgan zo‘ravonlik: xalqaro zo‘ravonlik, jamoaviy zo‘ravonlik, siyosiy zo‘ravonlik, hokimiyat zo‘ravonligi va hokimiyatga qarshi zo‘ravonlik;

media zo‘ravonligi: yozma va vizual ommaviy axborot vositalari orqali tarqatiladigan zo‘ravonlikni aks ettiruvchi tasvirlar, ovozlari va matnlar;

boshqa zo‘ravonlik shakllari: jinoiy guruhlar zo‘ravonligi, qon da‘volari, ko‘cha zo‘ravonligi, inson va a‘zolar savdosi, pornografiya, gomoseksual va lesbiyan shaxslarga nisbatan zo‘ravonlik, kam sonli millatlarga nisbatan zo‘ravonlik, maktab va sport tadbirlaridagi zo‘ravonlik.

Ushbu turlar orasida eng keng tarqalgani bu ayollarga nisbatan sodir etiladigan zo‘ravonlik hisoblanadi. Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik — jinsga asoslangan bo‘lib, ayolni kamsituvchi, unga zarar yetkazuvchi, jismoniy, jinsiy yoki ruhiy shikastlanishga olib kelishi mumkin bo‘lgan, jamiyat hayotida yoki shaxsiy hayotida unga bosim o‘tkazish va uning erkinliklarini o‘zboshimchalik bilan cheklashga qaratilgan har qanday xatti-harakatlarni qamrab oladi¹.

M.K.Xoliqova fikricha, ayollarga nisbatan zo‘ravonlik genderga asoslangan zo‘ravonlikning eng jiddiy shakllaridan biridir. Ayollar va qizlar turli xil zo‘ravonlik shakllariga duch kelishadi, shu jumladan, oiladagi zo‘ravonlik, jinsiy ta‘qiblar, xarassment (harassment), jinsga asoslangan abort va h².

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (keyingi o‘rinlarda BMT) Bosh Assambleyasi tomonidan 1993-yilda qabul qilingan “Ayollarga nisbatan zo‘ravonlikni bartaraf etish to‘g‘risida”gi Deklaratsiyada ayollarga nisbatan zo‘ravonlik quyidagicha ta‘riflanadi: “jinsga asoslangan holda sodir etiladigan, ayollarda jismoniy, jinsiy yoki psixologik zarar yoki azob-uqubat keltirib chiqaradigan yoki keltirib chiqarishga qaratilgan, xususiy yoki jamoat hayotida sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan har qanday

¹ Dilek Yetim/Erkan Melih Şahin, “Aile Hekimliğinde Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşım”, Aile Hekimliği Dergisi, 2 (2), 2009, (Çevrimiçi) http://www.manevisosyalhizmet.com/wp-content/uploads/2009/09/kadina_yonelik_siddete_yaklasim.pdf, s. 49, 01.02.2026

² Xoliqova M.K. XXI asrning ijtimoiy genezisida gender paradigmasining o‘rni // Oilaviy-huquqiy munosabatlarda gender tengligi [Matn]: konferensiya materiallari to‘plami / F. Babashev, B. Mavlonov. – Toshkent: «Mahalla va Oila nashriyoti», 2021., 56 b.

xatti-harakat, tahdid, majburlash yoki erkinlikni o‘zboshimchalik bilan cheklash”¹.

BMT tomonidan 1994-yilda qabul qilingan to‘rtinchi Jahon ayollar konferensiyasi Harakatlar platformasi va Pekin deklaratsiyasida esa ayollarga nisbatan zo‘ravonlik quyidagicha izohlanadi: “ayolning jismoniy, jinsiy yoki psixologik zarar ko‘rishiga yoki azob chekishiga olib keladigan yoki olib kelishi ehtimoli bo‘lgan, tahdid, majburlash yoki erkinlikni o‘zboshimchalik bilan cheklashni ham o‘z ichiga olgan, jamoat oldida yoki xususiy hayotda sodir etilganidan qat’i nazar, jinsga asoslangan har qanday zo‘ravonlik”².

Mazkur Deklaratsiyada ayollarga nisbatan zo‘ravonlik mazmuniga quyidagilar ham kiritilgan: oila doirasida sodir bo‘ladigan jismoniy, jinsiy va psixologik zo‘ravonlik (jumladan, kaltaklash), uydagi qiz bolalarning jinsiy istismori, sep bilan bog‘liq zo‘ravonlik, nikoh doirasida zo‘rlash, ayolning jinsiy a‘zolariga zarar yetkazish va boshqa an’anaviy amaliyotlar, nikohdan tashqari zo‘ravonlik va istismor;

jamiyat ichida sodir bo‘ladigan jismoniy, jinsiy va psixologik zo‘ravonlik, jumladan zo‘rlash, jinsiy tahqirlash, ish joylarida, ta’lim muassasalarida va boshqa joylarda jinsiy majburlash;

ayollarni sotish va fohishalikka majburlash;

qurolli mojarolar paytida ayollarning inson huquqlarining buzilishi, xususan qotillik, tizimli zo‘rlash, jinsiy qullik, majburiy homiladorlik, majburiy sterilizatsiya yoki homiladorlikni tugatishga majburlash, kontratseptiv vositalarni zo‘rlik yoki bosim orqali qo‘llash, qiz chaqaloqlarni o‘ldirish va tug‘ilishdan oldin jinsni tanlash kabi holatlar.

Oilaviy zo‘ravonlikning ko‘plab xususiyatlarini sanab o‘tish mumkin bo‘lsa-da, uning ayrim umumiy va o‘zgarmas belgilarini alohida ta’kidlash zarur. Xususan, oilaviy zo‘ravonlikda jinoyat sodir etuvchi shaxs (aybdor) va jabrlanuvchi o‘rtasida nikoh orqali vujudga kelgan qarindoshlik munosabatlarining mavjudligi hamda nikoh guvohnomasining ayrim hollarda go‘yo oilaviy zo‘ravonlikka ruxsat beruvchi hujjat sifatida qabul qilinishi; oilaviy maxfiylikni saqlash

¹ Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993, (Çevrimiçi) <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm>, 03.02.2026

² The United Nations Fourth World Conference on Women, 1995, (Çevrimiçi) <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm>, 04.02.2026

maqsadida aybdor va jabrlanuvchilarning zo‘ravonlik holatlarini tashqi muhitga ma’lum qilmasligi va shu sababli oilaviy zo‘ravonlikni aniqlash hamda fosh etishning qiyinligi; shuningdek, zo‘ravonlikka qo‘l urgan shaxslar bilan jabrlanuvchilarning ko‘pincha bir uyda yashashi — oilaviy zo‘ravonlikning eng asosiy va doimiy xususiyatlari sifatida namoyon bo‘ladi¹.

Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik esa uning amalga oshirilish shakliga qarab quyidagi turlarga ajratiladi: jismoniy zo‘ravonlik, og‘zaki (so‘z bilan) zo‘ravonlik, ruhiy (emotsional) zo‘ravonlik, iqtisodiy zo‘ravonlik hamda jinsiy zo‘ravonlik.

Jismoniy zo‘ravonlik qo‘pol kuchdan qo‘rqitish, bo‘ysundirish va majburlash vositasi sifatida foydalanishni anglatadi. U itarish, shapaloq urish, tishlash, bo‘g‘ishga urinish, tepish, mushtlash, buyumlarni uloqtirish, jismoniy kuch qo‘llab uydan chiqishiga yoki uyga kirishiga to‘sqinlik qilish, pichoq yoki qurol kabi vositalar bilan tahdid qilish, qiynoq qo‘llash kabi holatlarni o‘z ichiga oladi².

O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunida “jismoniy zo‘ravonlik - xotin-qizlarga nisbatan og‘irligi turli darajada bo‘lgan tan jarohatlari yetkazish, xavf ostida qoldirish, hayoti xavf ostida qolgan shaxsga yordam ko‘rsatmaslik, zo‘ravonlik xususiyatiga ega boshqa huquqbuzarliklar sodir etish, jismoniy ta’sir o‘tkazish yoki bunday ta’sir o‘tkazishning o‘zga choralarni qo‘llash bilan tahdid qilish orqali xotin-qizlarning hayoti, sog‘lig‘i, erkinligi hamda qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlari va erkinliklariga tajovuz qiladigan zo‘ravonlik shakli” ekanligi sifatida qayd etilgan³.

Songül Sallan Gül o‘z ilmiy tadqiqotlarida jismoniy zo‘ravonlik - jismoniy kuch yoki zo‘rlik qo‘llash orqali boshqa shaxsga zarar yetkazish yoki uni xohlamagan harakatni bajarishga majburlashni anglatadi. Jismoniy zo‘ravonlikning asosiy turlariga quyidagilar kiradi: sobiq turmush o‘rtoq tomonidan qo‘llanadigan zo‘ravonlik, itarish, tepish-

¹ Celalettin Vatandaş, Aile ve Şiddet: Türkiye’de Eşler Arası Şiddet, Ankara, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003, s. 19

² Yetim/Şahin, a.g.m., s. 50

³ O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida” 02.09.2019-yildagi O‘RQ-561-sonli qonuni / <https://lex.uz/docs/4494709>

shapaloq va kaltaklash, o‘tkir-kesuvchi asboblardan, o‘qotar qurollar yoki kimyoviy moddalar bilan jarohat yetkazish, a‘zolari kesish yoki suyak sindirish, homiladorlik davrida kaltaklash, jinsiy a‘zolariga zarar yetkazish, shuningdek nomus qotilliklari¹.

Yuqoridagilardan ko‘rish mumkinki, jismoniy zo‘ravonlikning umumiy jihati albatta jabrlanuvchi shaxsga ya‘ni ayollarga nisbatan jaroxat yetkazishda namoyon bo‘ladi.

O‘zbekistonda oilaviy jismoniy zo‘ravonlikning urish-do‘pposlash, itarish va yiqitish, bo‘g‘ish, maishiy predmetlar bilan urish, bolalarga nisbatan jismoniy jazo eng ko‘p uchraydigan shakllaridan hisoblanadi. Ayrim holatlarda ayolning kiyinishi, begona shaxslar bilan suhbatlashishi, oila tanlagan shaxsga turmushga chiqishni istamasligi yoki oila xohishidan tashqari ravishda nikohni bekor qilishi jismoniy zo‘ravonlikni keltirib chiqaradi.

Ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi Ijtimoiy siyosat laboratoriyasi tomonidan 2025-yilda o‘tkazilgan “Ayollar ovozi: zo‘ravonlikdan rehabilitatsiyagacha” nomli tadqiqotida ayollarga nisbatan sodir etilayotgan jismoniy zo‘ravonlik holatlarining aksariyati uzoq vaqt davom etuvchi va takroriy xususiyatga ega ekanligini ko‘rsatib, ushbu masalada o‘tkazilgan so‘rovnomada qatnashgan respondentlarning 73,7 foizi turmush o‘rtog‘i yoki sherigi tomonidan jismoniy kuch ishlatilganini ma‘lum qilgan. Shu bilan birga, ularning 70 foizdan ortig‘i bunday holatlar ham oxirgi bir yil ichida, ham undan oldingi davrlarda sodir bo‘lganini ta‘kidlagan. Bu esa zo‘ravonlik o‘tmishda qolib ketgan yoki bir martalik voqea emas, balki surunkali davom etayotgan jarayon ekanidan dalolat bermoqda².

¹ Songül Sallan Gül, “Are Women’s Shelters in Turkey Gateways to a Life Free from Male Violence?”, 2nd edition, Istanbul, Bağlam Yayınları, 2013, p. 19.

² “Ayollar ovozi: zo‘ravonlikdan rehabilitatsiyagacha” Ijtimoiy xizmatlardan foydalanganlar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rov asosida / <https://socialpolicylab.uz/research/all/53>

Rasm. Turli jismoniy zo‘ravonliklarga uchrash va ularning o‘zgarish dinamikasi (%)

Zo‘ravonlik turlari		Jismoniy zo‘ravonlik qo‘llagan	Pichoq yoki boshqa buyumlardan foydalangan	O‘ldirishga uringan
Zo‘ravonlik qo‘llanganligi	Ha	73,7	22,9	20,6
	Yo‘q	26,3	77,1	79,4
So‘nggi bir yil ichida	Ha	84,8	76,6	76,9
	Yo‘q	15,2	23,4	23,1
So‘nggi bir yildagi takrorlanish darajasi	Bir marta	19,7	29,9	38,5
	Bir necha marta	59,2	54,2	44,6
	Ko‘p marta	21,1	16	16,9
Bir yildan oldingi takrorlanish darajasi	Bir marta	16,4	23,4	25,4
	Bir necha marta	51,2	46,8	39,6
	Ko‘p marta	20	13,8	18,3
	Bunaqasi bo‘lmagan	12,4	16	16,6

Bevosita jismoniy tazyiqdan tashqari, zo‘ravonlikning yanada xavfli shakllari ham mavjud:

Ayollarning 22,9 foizi pichoq o‘qtalish yoki shunga o‘xshash tahdidlarga duch kelgan;

20,6 foiz holatda esa ayollar o‘z hayotiga qasd qilish (o‘ldirishga urinish) haqida o‘ylagan¹.

Demak bu ko‘rsatkichlar jamiyatda ayollarga nisbatan jismoniy zo‘rovonlik yuqoriligini ko‘rsatadi. Bu esa ayollarning konstitutsiyaviy huquqlarini yanada mustahkamlash va zo‘ravonlikka duch kelishining oldini olish maqsadida huquqiy madaniyatni yuksaltirish lozimligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, jismoniy zo‘ravonlik bilan birgalikda zo‘ravonlikning og‘zaki (so‘z bilan) zo‘ravonlik ham jamiyatda ko‘p uchramiz.

Tadqiqotlarda og‘zaki zo‘ravonlik - so‘z va xatti-harakatlarni qo‘rqitish, bo‘ysundirish, jazolash hamda nazorat qilish vositasi sifatida muntazam ravishda qo‘llash orqali namoyon bo‘ladigan zo‘ravonlik shaklidir. Ushbu turdagi zo‘ravonlikning eng yaqqol ko‘rinishi — shaxs uchun qadrlı bo‘lgan masalalarga qaratilgan holda ishonchni yemirish va uni ruhiy jihatdan yaralash maqsadida muayyan davriylikda o‘ta og‘ir haqorat va so‘zlarni ishlatishdan iborat ekanligini ko‘rsatadi².

¹ O‘sha manba.

² Mehmet Ali Uçar, Aile İçi Şiddet ve Aile Koruma Yasası, Ankara, Yetkin Yayınevi, 2003, s. 81

Bundan tashqari, og‘zaki zo‘ravonlik ko‘pincha quyidagi xatti-harakatlar orqali namoyon bo‘ladi: so‘kish, baqirish, tashqi ko‘rinish yoki shaxsning zaif tomonlari bilan masxara qilish, ayolni kamsituvchi laqablar qo‘yish, tez-tez salbiy tanqid qilish, haddan tashqari umumlashtirishlar qilish.

O‘zbekistonda yuqorida o‘tkazilgan tadqiqotda ayollarga nisbatan turmush o‘rtog‘i tomonidan ko‘rsatiladigan psixologik bosimning namoyon bo‘lishini shartli ravishda ikki asosiy guruhga ajratadi: birinchisi, haqoratlash, tanqid, tahdid va og‘zaki tajovuzning boshqa shakllari bilan bog‘liq bo‘lib, bular ayolning o‘ziga bo‘lgan ishonchini va ruhiy holatini yemiradi. Ikkinchi guruh ayolning yaqinlari bilan muloqot va aloqalarini cheklashga urinishlarga tegishli bo‘lib, bu holat uning yakkalanishiga va qo‘llab-quvvatlash manbalaridan uzoqlashishiga olib kelishi mumkinligi haqida xulosaga kelinadi¹.

Og‘zaki zo‘ravonlikni qo‘llovchi shaxslar hamda undan jabr ko‘ruvchilar ko‘pincha ushbu zo‘ravonlik turini anglab yetmaydilar; hatto anglab yetilgan taqdirda ham uni ahamiyatsiz deb baholashga moyil bo‘ladilar. Shu sababli og‘zaki zo‘ravonlikning ta‘siri va ko‘lamini aniqlash nihoyatda murakkab hisoblanadi².

Ayollarga nisbatan zo‘ravonlikning eng keng tarqalgan turlaridan biri ruhiy (emotsional) zo‘ravonlik hisoblanadi. Ruhiy zo‘ravonlik deganda, his-tuyg‘ular va emotsional ehtiyojlarni majburlash, kamsitish, jazolash, g‘azab va ruhiy zo‘riqishni chiqarish maqsadida qarshi tomonga bosim o‘tkazish uchun izchil ravishda suiiste‘mol qilish, shuningdek ulardan jazo va tahdid vositasi sifatida foydalanish tushuniladi³. Boshqacha aytganda, shaxsning o‘zligini (menlik hissini) yo‘qqa chiqarishga yoki kamida uni shikastlashga qaratilgan barcha tajovuzkor harakatlar ruhiy zo‘ravonlik doirasiga kiradi.

O‘zbekiston qonunchiligida ruhiy zo‘ravonlik deganda, xotin-qizlarni haqoratlash, ularga tuhmat qilish, tahdid qilish, ularning sha‘nini, qadr-qimmatini kamsitish, shuningdek ularning xohish-irodasini

¹ “Ayollar ovozi: zo‘ravonlikdan rehabilitatsiyagacha” Ijtimoiy xizmatlardan foydalanganlar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rov asosida / <https://socialpolicylab.uz/research/all/53>

² Alara Dilem Özçoban, “Prevention of Domestic Violence Against Women”, Yaşar University, Institute of Social Sciences, İzmir, Master’s Thesis, 2018, p. 25. 5

³ Yetim/Şahin, a. g.m, s. 49; Uçar, a.e., s. 80, 01.02.2026

cheklashga qaratilgan boshqa harakatlarda ifodalanadigan zo‘ravonlik shakli, shu jumladan reproduktiv sohada nazorat qilish, tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlanuvchida o‘z xavfsizligi uchun xavotir uyg‘otgan, o‘zini himoya qila olmaslikka olib kelgan yoki ruhiy sog‘lig‘iga zarar yetkazgan harakat (harakatsizlik) tushuniladi¹.

Ruhiy zo‘ravonlikni, bir shaxs yoki bir nechta shaxslar tomonidan muayyan insonning nishonga olinishi bilan boshlanib, unga har kuni muntazam ravishda, oylar davomida hujum qilish orqali uni yordamga muhtoj holatga keltirib qo‘yadigan uzoq davom etuvchi jarayon sifatida ham ta’riflash mumkin.

Nazarimizda ruhiy zo‘ravonlik quyidagi shakllarda namoyon bo‘ladi: mehr, shafqat, e’tibor va ma’qullash kabi his-tuyg‘ular hamda emotsional ehtiyojlarni inkor etish; turmush o‘rtog‘i bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqotdan bosh tortish, u bilan gaplashmaslik, yuz o‘girib yurish; ishorali (kinoyali) nutq orqali tushunmovchiliklarga sabab bo‘lish; juftning o‘z-o‘ziga bo‘lgan ishonchi va hurmatini yo‘qotishiga olib kelish; tahdid qilish; uni oila a‘zolari, qarindoshlari, do‘stlari yoki boshqa shaxslar bilan ko‘rishishdan tiyish; uyga qamab qo‘yish; irq, til, madaniy guruh yoki o‘tmishga oid qadriyatlar va e’tiqodlarni kamsitish, ushbu e’tiqodlarga zid tarzda yashashga majburlash; ijtimoiy muhitga aralashish va nazorat o‘rnatish; jamoat joylarida xorlash; rashkni bahona qilib doimiy nazoratda ushlash; boshqa ayollar bilan qiyoslash; ayolning qanday kiyinishi, qayerga borishi, kimlar bilan uchrashishi borasida bosim o‘tkazish; uni bolalaridan ajratish; ayolning oila a‘zolarini doimiy ravishda kamsitish; moddiy yordam olishi mumkin bo‘lgan muassasalardan uzib qo‘yish; uydan haydash yoki haydash bilan tahdid qilish kabi harakatlar orqali ifodalanadi.

Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik va oilaviy zo‘ravonlikning oldini olish hamda ularga qarshi kurashish to‘g‘risidagi Yevropa Kengashi konvensiyasida (Istanbul konvensiyasi) ruhiy zo‘ravonlik “shaxsning psixologik yaxlitligini majburlash yoki tahdidlar orqali jiddiy ravishda buzishga qaratilgan qasddan qilingan harakatlar” sifatida ta’riflangan².

¹ O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida” 02.09.2019-yildagi O‘RQ-561-sonli qonuni / <https://lex.uz/docs/4494709>

² Bkz. Istanbul Sözleşmesi, m.33

O‘zbekistonda 2023-yilda oilaviy zo‘ravonlik bilan bog‘liq 40.055 ta holat aniqlangan bo‘lib, 2024-yilda bu ko‘rsatkich 54.757 taga ortgan. Tahlillarga ko‘ra, zo‘ravonlik shakllari orasida ruhiy zo‘ravonlik (30.920 ta) eng ko‘p qayd etilgan¹.

Ruhiy zo‘ravonlik “shaxsga nisbatan uzoq muddatli yoki doimiy ravishda amalga oshiriladigan ruhiy ta’sir bo‘lib, u ruhiy jarohatni keltirib chiqaradi yoki shaxsda patologik xarakter xususiyatlarining shakllanishiga sabab bo‘ladi, yoxud shaxs rivojlanishini to‘xtatib qo‘yadi” deb olimlar o‘z tadqiqotlarida ta’riflaydi².

Jamiyatimizda oilaviy zo‘ravonlikning ushbu turi ko‘p uchraydi. Chunki ko‘plab ayollar o‘zbekona mentalitetdan kelib chiqib, viktim xulq-atvorga olib keluvchi omillar - azob-uqubatga toqat qilish, erkak zo‘ravonligini oqlash hamda “uy ichidagi gapni tashqariga chiqarmaslik”, ya’ni tashqi yordamga murojaat qilishdan uyalish kabi qarashlar rivojlanib qolgan. Shu jihatdan bu turdagi zo‘ravonlik turini aniqlash murakaab bo‘lib qolaveradi.

So‘ngi vaqtlarda axborot texnologiyalari rivojlangani sari ayollarga nisbatan ruhiy zo‘ravonlikning turli xil shakllari ijtimoiy tarmoqlar orqali ham rivojlanib borayotganligini kuzatamiz. Ayniqsa ularning oilaviy munosabatlarini yoki ularning turli ko‘rinishdagi suratlarini e’lon qilish orqali ruhiy tazyiqlar o‘tkazish ko‘plab uchramoqda.

Ruhiy zo‘ravonlik ko‘plab ko‘rinishlarda namoyon bo‘lishi mumkin. Masalan, og‘zaki haqoratlar, kamsituvchi tanqid, shaxsiyat va faoliyatni qadrsizlantiruvchi baholashlar, shantaj, tahdidlar bildirish, shuningdek, zo‘ravonlik qurboniga hech qanday shaxsiy makon qoldirmaydigan total nazorat, aybdorlik va uyat hissini singdirish kabilar.

Moldova Respublikasi Jinoyat kodeksining 201-1-moddasida oilaviy zo‘ravonlik axborot texnologiyalari yoki elektron kommunikatsiyalar vositasida amalga oshirilganligi uchun jinoiy

¹ Atanazarov X.N. Oilaviy (maishiy) zo‘ravonlikning shakllari va tasnifi: ilmiy-tahliliy yondashuv. Kriminologiyaning dolzarb masalalari: “Xavfsiz oila” tamoyilini amalga oshirishda mahalla va xotin-qizlar faoliyatining kriminologik jihatlari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (2025 yil 14 may) / Mas’ul muharrir yu.f.b.f.d B.E. Berdialiyev. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Kriminologiya tadqiqot instituti, 2025. 68 b.

² Покровская, С. В. Домашнее насилие: индивидуально-психологические особенности женщин с разной позицией относительно психологического насилия в семье / С. В. Покровская, Н. А. Цветкова // Мир науки. Педагогика и психология. — 2024. — Т. 12. — № 6. — URL: <https://mir-nauki.com/PDF/63PSMN624.pdf>. DOI: 10.15862/63PSMN624

javobgarlik belgilangan¹. Bizning O‘zbekiston jinoyat qonunchiligida ham oilaviy zo‘ravonlik axborot texnologiyalari yoki elektron kommunikatsiyalar vositasida amalga oshirilganligi uchun (126¹-modda. Oilaviy (maishiy) zo‘ravonlik) jinoiy javobgarlik belgilanishi lozim.

Bundan tashqari, ayollarga nisbatan sodir etiladigan zo‘ravonlikning eng keng tarqalgan turlaridan biri iqtisodiy zo‘ravonlik hisoblanadi.

Iqtisodiy zo‘ravonlik - iqtisodiy resurslar va pul mablag‘larining ayolga nisbatan tazyiq o‘tkazish, tahdid qilish va nazorat vositasi sifatida qo‘llanilishini anglatadi. Zo‘ravonlikning mazkur turi jamiyatda mavjud bo‘lgan gender asosidagi ayol-erkak tengsizligi hamda ular o‘rtasidagi nomutanosib kuch munosabatlarining natijasi sifatida namoyon bo‘ladi².

O‘zbekiston qonunchiligida iqtisodiy zo‘ravonlik - xotin-qizlarga nisbatan turmushda, ish joylarida va boshqa joylarda amalga oshirilgan zo‘ravonlik shakli, xotin-qizlarning normal yashash va kamol topish uchun oziq-ovqat, uy-joy hamda boshqa zarur shart-sharoitlar bilan ta‘minlanishga bo‘lgan huquqini, mulk huquqini, ta‘lim olish hamda mehnatga oid huquqini amalga oshirishni cheklashga olib keladigan harakat (harakatsizlik) sifatida baholanadi.

X.Atanazarov fikricha, iqtisodiy zo‘ravonlik ayollarga nisbatan ko‘pincha pullarini nazorat qilish, ishlashiga to‘sqinlik qilish yoki bunga majburlash shaklida, bolalarga nisbatan esa asosiy ehtiyojlarini qondirmaslik, mehnatga majburlash shaklida namoyon bo‘ladi³. Nazarimizda X.Atanazarov iqtisodiy zo‘ravonlik shakllarini tor ma‘noda aks ettirgan.

Bizningcha, ayollarga nisbatan iqtisodiy zo‘ravonlik ayolning ishlashi yoki kasb bilan shug‘ullanishiga to‘sqinlik qilish, erkakning ayolning iqtisodiy daromadini o‘z nazoratiga olishi, qo‘lga kiritilgan

¹ Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 года № 985-XV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2025 г.) // https://continent-online.com/Document/?doc_id=30394923#pos=6;-143

² Gizem Özkan, “Kadına Yönelik Şiddet-Aile İçi Şiddet ve Konuya İlişkin Uluslararası Metinler Üzerine Bir İnceleme”, Hacettepe HFD, 7 (1), 2017, s. 545

³ Atanazarov X.N. Oilaviy (maishiy) zo‘ravonlikning shakllari va tasnifi: ilmiy-tahliliy yondashuv. Kriminologiyaning dolzarb masalalari: “Xavfsiz oila” tamoyilini amalga oshirishda mahalla va xotin-qizlar faoliyatining kriminologik jihatlari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (2025 yil 14 may) / Mas’ul muharrir yu.f.b.f.d B.E. Berdialiyev. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Kriminologiya tadqiqot instituti, 2025. 68 b.

daromaddan juda kam miqdorda pul berib, ayoldan shu mablag‘ bilan qanoatlanishni talab qilishi, qanoatlanmagan holda zo‘ravonlik qo‘llashi, umumiy mablag‘lar hisobidan olingan ko‘chmas mulkni o‘z nomi bilan rasmiylashtirishi, uy xarajatlarini qoplamasligi, oila a‘zolariga zarur bo‘lgan xarajat pullarini bermasligi, turmush o‘rtog‘ining ishlashini taqiqlashi, pul mablag‘larining qayerga sarflanayotganini doimiy nazorat qilishi, ayolni muayyan ish yoki kasb bilan shug‘ullanishga majburlashi, ish faoliyatida o‘shiga to‘sqinlik qilishi, mol-mulki va pul mablag‘larini tortib olishi, xarid qilish huquqini cheklashi, daromadi bo‘lmagan yoki yetarli daromadga ega bo‘lmagan ayolga ehtiyojlarini qondirish uchun zarur mablag‘ni bermasligi, uning qilgan xarajatlarini qattiq nazorat ostiga olishi, ayol orqali manfaat ko‘rish evaziga pul to‘lashi kabi xatti-harakatlarda namoyon bo‘ladi.

Shuningdek, oilaning jamg‘arma mablag‘lari, daromad va xarajatlari haqida ma‘lumot bermaslik, ayol ishlayotgan taqdirda uning mehnat faoliyatiga salbiy ta‘sir etuvchi cheklovlar joriy etish, oilani qiziqtiradigan iqtisodiy masalalarda ayolning fikrini inobatga olmasdan yakka tartibda qaror qabul qilish ham iqtisodiy zo‘ravonlik shakli hisoblanadi.

Ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi Ijtimoiy siyosat laboratoriyasi tomonidan 2025-yilda o‘tkazilgan “Ayollar ovozi: zo‘ravonlikdan rehabilitatsiyagacha” nomli tadqiqotida 67,1 foiz ayollar daromadini turmush o‘rtog‘iga berishligini qayd etgan¹. Bu ko‘rsatkichlar ayolning iqtisodiy jihatdan turmush o‘rtog‘iga to‘liq qaramligini ko‘rsatadi.

¹ “Ayollar ovozi: zo‘ravonlikdan rehabilitatsiyagacha” Ijtimoiy xizmatlardan foydalanganlar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rov asosida / <https://socialpolicylab.uz/research/all/53>

Rasm. Daromadini o'zi boshqarishi va turmush o'rtog'i uning xarajatlarini qoplashi (%)

O'zbekistonda azaldan oilaga daromad keltiruvchi shaxs, odatda, erkak bo'lishi haqidagi fikrlar, ko'p hollarda ayollarning iqtisodiy zo'rvonlikka duch kelishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, o'z mehnatini bepul tarzda oilasiga sarflayotgan ko'plab ayollarning aksariyat hollarda mustaqil daromad manbasiga, daromad keltiruvchi mol-mulkka va ijtimoiy himoyaga ega emasligi, ularning erkak tomonidan iqtisodiy zo'rvonlikka uchrash xavfini yanada oshiradi.

Ayollarga nisbatan sodir etiladigan zo'rvonlikning yana bir turi bu jinsiy zo'rvonlikdir. Yuridik manbalarda jinsiy zo'rvonlik sifatida ayolga nisbatan amalga oshiriladigan, uning irodasiga zid ravishda jinsiy munosabatga kirishga majburlash, zo'rlash (tajovuz), og'zaki yoki jismoniy tarzda sodir etiladigan jinsiy tajovuz holatlarini o'z ichiga olishi ko'rsatiladi¹.

O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi qonunida, jinsiy zo'rvonlik - xotin-qizlarga nisbatan ularning roziligisiz shahvoniy xususiyatga ega harakatlarni sodir etish orqali jinsiy daxlsizlikka va jinsiy erkinlikka tajovuz qiladigan zo'rvonlik shakli, shuningdek zo'rlik ishlatish yoki zo'rlik ishlatish bilan tahdid qilish yoxud ayol jinsidagi voyaga yetmagan

¹ İbrahim Akkaş/Zeki Uyanık, "Kadına Yönelik Şiddet", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 6 (1), 2016, s. 39

shaxslarga nisbatan axloqsiz harakatlar sodir etish orqali uchinchi shaxs bilan jinsiy aloqa qilishga majburlash ekanligi belgilangan¹.

Olimlar o‘z ilmiy izlanishlarida jinsiy zo‘ravonlik ayollarga nisbatan ko‘pincha roziligisiz jinsiy aloqa qilish, shahvoniy shilqimlik qilish shaklida, bolalarga nisbatan esa jinsiy ekspluatatsiya, uyatsiz harakatlar, fohishalikka jalb qilish shaklida namoyon bo‘lishini ta’kidlaydi².

Nazarimizda jinsiy zo‘ravonlik quyidagi harakatlarni qamrab oladi: nikohdagi turmush o‘rtog‘i tomonidan ham bo‘lsa, ayolni istamagan joyda, istamagan vaqtda va istamagan shaklda jinsiy munosabatga majburlash (zo‘rlash), uni boshqalar bilan jinsiy munosabatga majburlash, jinsiy a‘zolariga shikast yetkazish, ayolga jinsiy ob‘ekt sifatida munosabatda bo‘lish, haddan tashqari rashk va shubha bilan munosabatda bo‘lish, jinsiy mazmunda ishoralar qilish va so‘zlar ishlatish, bola tug‘ishga yoki tug‘maslikka, abortga, inestga, fohishalikka majburlash, majburan nikohga kiritish, jinsiy munosabatni jazo usuli sifatida qo‘llash, ochiq-oydin boshqa ayollarga qiziqish bildirish, ayolni xiyonat yo‘li bilan kamsitish, jismoniy kuch ishlatib jinsiy munosabatga majburlash, ruhiy bosim orqali jinsiy munosabatga majburlash, istalmagan jinsiy holatlarga (pozalarga) majburlash kabi xatti-harakatlar jinsiy zo‘ravonlik belgilari sifatida baholanishi lozim.

Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik va oilaviy zo‘ravonlikning oldini olish va ularga qarshi kurashish to‘g‘risidagi Yevropa Kengashi konvensiyasida (Istanbul konvensiyasi) jinsiy zo‘ravonlik quyidagicha ta’riflanadi: “boshqa shaxsning roziligisiz, inson tanasining istalgan qismi yoki biror predmet yordamida jinsiy xususiyatga ega bo‘lgan vaginal, anal yoki oral kirib borishni amalga oshirish; boshqa shaxsning roziligisiz jinsiy xarakterdagi boshqa harakatlarni sodir etish; boshqa shaxsni, uning

¹ <https://lex.uz/docs/4494709>

² Atanazarov X.N. Oilaviy (maishiy) zo‘ravonlikning shakllari va tasnifi: ilmiy-tahliliy yondashuv. Kriminologiyaning dolzarb masalalari: “Xavfsiz oila” tamoyilini amalga oshirishda mahalla va xotin-qizlar faoliyatining kriminologik jihatlari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (2025 yil 14 may) / Mas’ul muharrir yu.f.b.f.d B.E. Berdialiyev. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Kriminologiya tadqiqot instituti, 2025. 68 b.

roziligisiz, uchinchi shaxs bilan jinsiy xarakterdagi harakatlarga kirishishga majburlash”¹.

2025-yilda O‘zbekistonda o‘tkazilgan zo‘ravonlik bo‘yicha tadqiqot natijalariga ko‘ra, tadqiqotda ishtirok etgan ayollarning taxminan 20 foizi turmush o‘rtog‘i tomonidan muntazam yoki takroriy jinsiy majburlashlarga duch kelishini qayd etgan². Mazkur holatni quyidagi keltirilgan jadvalda ham batafsil ko‘rish mumkin.

Jadval. O‘z xoshishiga qarshi jinsiy aloqaga majburlash

	Hech qachon	Bir marta	Har kuni yoki deyarli har kuni	Haftada 1-2 marta	Oyda 1-3 marta	Bilmayman / esolmayman	Javob berish qiyin
18-24 yosh	70,3	9,4	4,7	9,4	1,6	1,6	3,1
25-34 yosh	66,7	6,6	9,0	5,7	7,8	1,2	3,0
35-44 yosh	67,8	7,2	8,2	5,5	5,8	3,8	1,7
45-54 yosh	60,0	5,9	8,2	12,9	8,2		4,7
55+ yosh	69,6	4,3		8,7		6,5	10,9
Order olganlar	74,4	4,5	4,5	7,6	3,6	1,3	4,0
BTYXdan o‘tganlar	72,1	6,6	5,6	6,1	5,6	1,0	3,0
Reabilitatsiyadan o‘tganlar	60,0	8,3	10,8	6,8	8,0	3,5	2,8
Jami	66,8	6,8	7,8	6,8	6,2	2,3	3,2

Oila ichida erkaklar tomonidan ayollarga nisbatan qo‘llaniladigan jinsiy zo‘ravonlik ko‘pincha oilaviy mahramlik bahonasi bilan oshkor etilmaydi.

Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik turlari dunyoning turli hududlarida turlicha darajada uchraydi. O‘zbekistonda ham, boshqa davlatlarda ham ayollarga nisbatan zo‘ravonlik turlarining tarqalish darajasi, keng qamrovliligi va zo‘ravonlikka duch kelish tezligi yildan yilga o‘sib bormoqda.

¹ <https://assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2019/2019-HandbookIstanbulConvention-RU.pdf>

² “Ayollar ovozi: zo‘ravonlikdan reabilitatsiyagacha” Ijtimoiy xizmatlardan foydalanganlar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rov asosida / <https://socialpolicylab.uz/research/all/53>

Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik faqat bir yo‘nalishli jinoiy hodisa emas, balki jismoniy, ruhiy, iqtisodiy va jinsiy komponentlar o‘zaro chatishgan murakkab ijtimoiy-huquqiy muammo sifatida ko‘tarilishi lozim.

O‘zbekistonda bu sohada huquqiy asoslar yaratilgan bo‘lsada, lekin bu yetarli emas. Amaliyot va tadqiqot natijalari zo‘ravonlikning takroriy tus olayotganini, ruhiy tazyiq ulushi yuqori ekanini hamda axborot texnologiyalari orqali ruhiy bosim o‘tkazish holatlari ko‘payib borayotganini ko‘rsatmoqda. Demak, profilaktika, huquqiy madaniyat va erta aniqlash mexanizmlarini kuchaytirish bilan bir qatorda, raqamli muhitdagi tazyiq va zo‘ravonlikka nisbatan huquqiy javobgarlikni yanada kuchaytirish dolzarbdir.

Xulosa sifatida ta’kidlash lozimki, ayollarga nisbatan zo‘ravonlikni kamaytirish uchun faqat jazo choralari yetarli emas, kompleks yondashuv - huquqiy normalarni takomillashtirish, profilaktika va rehabilitatsiya tizimini kuchaytirish, qurbonlar uchun xavfsiz murojaat kanallarini kengaytirish, shuningdek raqamli muhitdagi tahdidlarni maxsus tartibga solish talab etiladi.

**МАДАМИНОВ БОБУРЖОН
САЙИДЖОН ЎҒЛИ**

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси
магистратура тингловчиси

**ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ФУҚАРОВИЙ ДАЪВО
МАСАЛАЛАРИ**

Аннотация Ушбу мақолада жиноят процессидаги фуқаровий даъво тушунчаси, унинг таҳлили, жиноят туфайли ёки ақли норасо шахснинг ижтимоий хавфли қилмиши туфайли, ўзига нисбатан мулквий зарар етказилган шахс ёхуд унинг вакилига нисбатан тергов даврида олиб бориладиган ишлар мазмун ва моҳияти ифодаланган. Шунингдек, жиноят иши қўзғатилган пайдан бошлаб то суд тергови бошлангунига қадар фуқаровий даъво қўзғатиши ишларининг муҳим жиҳатлари ва ўз ўрнида зарар, бир неча шахснинг биргаликдаги ҳаракатлари туфайли етказилганлик ҳолатларининг ҳуқуқий таҳлили баён этилган.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI HUZURIDAGI
OLIV ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

100047, Toshkent sh., Y. G'ulomov ko'chasi, 70
Tel.: (71) 233-28-83. Fax: (71) 233-06-47
e-mail: info@oak.uz <https://oak.uz>

SUPREME ATTESTATION
COMMISSION
AT THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION,
SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

70, Y. Gulomov str., Tashkent, 100047
Tel.: (71) 233-28-83. Fax: (71) 233-06-47
e-mail: info@oak.uz <https://oak.uz>

Javob qaytarganda shu № ko'rsatilsin
When you answer show this №

№ 01-02/6920 «28» 11 2025 y.

Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академиясига

Олий аттестация комиссияси Сизнинг 2025 йил 31 октябрдаги №30/5-180713/25-сон хатингизга жавобан «Замонавий чакириқлар шароитида қонун устиворлигини таъминлаш: муаммо ва ечимлар» мавзусида жорий йилнинг 27-28 ноябрь кунлари ўтказиладиган халқаро илмий-амалий конференция инглиз тилида нашр этилган илмий мақолалар юридик соҳа бўйича докторлик диссертациялари натижаларини чоп этиладиган хорижий илмий журналлардаги илмий мақолаларга тенглаштирилганини маълум қилади.

Асос: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 6 апрелдаги Қарори; «Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси туғрисида»ги низомнинг 7-банди; Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси мурожаати (31.10.2025 й., №30/5-180713/25); ОАК юридик фанлар бўйича эксперт кенгаши тавсияси (25.11.2025 й., №11); ОАК Тартиб-қонда комиссияси қарори (27.11.2025 й., №11/24); ОАК Раёсати қарори (28.11.2025 й., №377/5)

Бош илмий котиб

А.А.Шермухамедов

Ижрочи: К.Тухтабеков

Рафиков Ш.Ш. Ижтимоий ҳимоя моделларининг ташкилий-ҳуқуқий механизмлари, таҳлили ва хорижий мамлакатлар тажрибаси.....	406-415
Джураев О.А. «Коллидирование запросов об экстрадиции и пути их решения».....	415-424
Насруллаев Ф.С. Экстрадиция институтининг жиноят судлов тизимидаги ўрни ва уни қўлланилишдаги замонавий муаммолари.....	424-430
Довлетов Ш. Мажбурий ижрода конституцион ҳуқуқларни чеклашнинг ҳуқуқий чегаралари (қарздорнинг четга чиқиши мисолида).....	430-437
Зиё П.А. Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш – инсон ҳуқуқларининг таркибий қисми сифатида.....	437-445
Мусурмонов Х.Э. Жиноят ишини қўзғатишнинг муқаррарлиги принципи таъминлашнинг халқаро ва миллий ҳуқуқий асослари.....	445-449
Shayzakov SH. I. Ayollarga nisbatan zo‘ravonlikning ijtimoiy-huquqiy mohiyati va uning turlari.....	449-467
Мадаминов Б.С. Жиноят процессида фуқаровий даъво масалалари.....	467-475

Олтинчи параллел сессия:

Сунъий интеллектни ҳуқуқий жихатдан тартибга солиш: халқаро тажриба ва миллий истиқболлар

Абдуджалилов А. Право и цифровые технологии: грани правового регулирования.....	477-481
Отахонов Ф. Вопросы формирования у кандидатов на должности судей практических навыков использования возможностей искусственного интеллекта.....	481-487
Kaibyldaeva B.M. Artificial intelligence in international arbitration: navigating the balance between innovation and procedural justice.....	487-494

**ZAMONAVIY CHAQIRIQLAR SHAROITIDA QONUN USTUVORLIGINI
TA'MINLASH:
MUAMMO VA YECHIMLAR**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari
T O' P L A M I
3-JILD

СБОРНИК
материалов международной научно-практической конференции на тему:
**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ**
3-ТОМ

**ENSURING THE RULE OF LAW IN THE CONTEXT OF MODERN
CHALLENGES: PROBLEMS AND SOLUTIONS**
Materials of the international conference Collection
Volume III

Техник муҳаррир: Ш.Шайзаков
Компьютерда саҳифаловчи: Б.Мамадалиев
Дизайнер: Б.Мамадалиев
Босишга рухсат этилди: 25.03.2026 й.
Бичими 60x44 1/8, "Times New Roman"
гарнитурда рақамли босма усулида босилди.
Босма табоғи: 27,7. Адади: 100 нусха. Буюртма: № 1278
Нархи шартнома асосида
100190, Тошкент ш., Юнусобод тумани, Рихсилий кўчаси, 9 уй.
«IMPRESS MEDIA» MChJ босмахонасида чоп этилди.
Тошкент шаҳри, Қушбеги кўчаси, 6-уй.

Тўплам куйидаги сайтга жойлаштирилган:
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси сайти:
www.proacademy.uz